

**RESILIENZA
LA RICERCA
XYLELLA PARLA AL
PUBBLICO**

19 - 20 SETTEMBRE 2019
ACLI RACALE

Programma di Ricerca e Innovazione
EU Horizon 2020 (GA 635646)

POSTERS

"Fattori di difesa vegetale coinvolti nella resistenza dell'*Olea europaea* all'infezione da *Xylella fastidiosa*"

Angelo Gismondi, Gabriele Di Marco, D'Agostino Alessia, Silvia De Rossi, Silvia Novelli, Antonella Canini

Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Il meccanismo di difesa alla *Xylella fastidiosa* attuato dall'olivo è stato investigato, confrontando individui infetti e sani appartenenti alla varietà resistente Leccino e suscettibile Cellina di Nardò. Il ruolo chiave delle specie reattive dell'ossigeno, di specifici metaboliti secondari e di geni di resistenza vegetale sono stati chiariti.

gismondi@scienze.uniroma2.it

"Ruolo delle cicale nella trasmissione di *Xylella fastidiosa*"

Daniele Cornara (1), Monica Marra (2), Biagio Tedone (2), Vincenzo Cavalieri (3), Francesco Porcelli (2), Alberto Fereres (1), Maria Saponari (3)

(1) Instituto de Ciencias Agrarias. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ICA-CSIC. Calle Serrano 115 dpdo, 28006 Madrid (Spagna). (2) Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italia. (3) Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP, CNR, Bari, Italia.

Le cicale sono insetti xilemofili abbondanti negli oliveti in Puglia; determinare il loro ruolo nella trasmissione di *Xylella fastidiosa* è di cruciale importanza per la comprensione dell'epidemiologia del CoDiRO. I dati derivanti da tre anni di prove di infettività naturale e trasmissione suggeriscono che le cicale non hanno un ruolo nella trasmissione del batterio negli oliveti salentini.

marra.monica21@gmail.com

"Valutazione delle occlusioni vascolari in vasi xilematici di cultivar di olivo infettate con *Xylella fastidiosa*"

Vito Montilon (1,2), Donato Boscia (3), Vito Nicola Savino(1,2), Pasquale Saldarelli (3), Maria Saponari (3), Angelo De Stradis (3)

(1) Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italy. (2) Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia", Locorotondo (Bari), Italy. (3) CNR, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Bari, Italy.

Per la comprensione dei meccanismi alla base delle differenziali risposte di cultivar di olivo ad infezioni di *Xylella fastidiosa* è stata studiata la distribuzione delle occlusioni vascolari nelle cultivar Cellina di Nardò, sensibile, e Leccino e FS17, resistenti mediante osservazioni di microscopia di sezioni di ramo di piante artificialmente inoculate.

vitomontilon@virgilio.it

